

TA'LIMNING GLOBALLASHUVI VA PEDAGOGIK INNOVACIYALAR

Tleumuratova Nurjamal

Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289465>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limning globallashuvi va pedagogik kadrlarning xalqaro tajribasi tahlil qilinadi. Global ta'lim standartlariga muvofiqlashtirish, xalqaro ta'lim platformalari, ko'p millatli pedagogik almashinuvlar va pedagogik kadrlarning xalqaro hamkorligi masalalari yoritilgan. Maqolada xalqaro statistik ma'lumotlar va muvaffaqiyatli ta'lim modellari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'limning globallashuvi, xalqaro tajriba, pedagogik kadrlar, onlayn ta'lim, almashinuv dasturlari.

Annotation. This article analyzes the globalization of education and the international experience of pedagogical staff. The issues of adapting to global education standards, international educational platforms, multinational pedagogical exchanges, and international cooperation of pedagogical staff are highlighted. The article examines international statistical data and successful education models.

Keywords: globalization of education, international experience, pedagogical staff, online education, exchange programs.

Аннотация. В данной статье анализируется глобализация образования и международный опыт педагогических кадров. Рассматриваются вопросы адаптации к глобальным образовательным стандартам, международные образовательные платформы, многонациональные педагогические обмены и международное сотрудничество педагогических кадров. В статье анализируются международные статистические данные и успешные модели образования.

Ключевые слова: глобализация образования, международный опыт, педагогические кадры, онлайн-образование, программы обмена.

Xalqaro ta'lim standartlari, masalan, OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) va YUNESKO tomonidan ishlab chiqiladigan mezonlar pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash uchun yo'l-yo'riqlarni belgilaydi. Bu standartlar o'qituvchilarning professional o'sishini ta'minlash, yangi pedagogik texnologiyalar va innovacion metodlarni qo'llashga yo'naltirishga xizmat qiladi. Masalan, PISA (Programme for International Student Assessment) baholash tizimida 2022 yilda 81 davlat ishtirok etgan bo'lib, Finlyandiya, Singapur va Kanada ta'lim sifatining yuqori ko'rsatkichlarini namoyish etdi. [1;491] O'zbekiston birinchi marta PISA baholash dasturida ishtirok etdi. Bu orqali o'quvchilarning bilim darajasi, mulohaza yuritish va masalalarni hal qilish qobiliyatlari xalqaro mezonlarga muvofiq baholandi.[2;6] Ko'plab xalqaro universitetlar va institutlar bilan hamkorlik qilinayotgani sababli, O'zbekistonda Kembridj, IB (International Baccalaureate) va boshqa xalqaro o'quv dasturlari asosida ta'lim beradigan maktablar soni ortib bormoqda. O'zbekiston ta'lim tizimi xalqaro standartlarga moslashish uchun keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Biroq, PISA baholash natijalarida yuqori o'rinlarni egallash uchun ta'lim tizimini uzluksiz takomillashtirish, o'quv dasturlarini xalqaro talablarga moslashtirish va pedagoglar malakasini oshirishni davom ettirish zarur.

Turli mamlakatlarda pedagogik kadrlarni qayta tayyorlashning o'zgacha va muvaffaqiyatli usullari mavjud. Finlyandiya ta'lim tizimi innovacion yondashuvi bilan mashhur bo'lib, o'qituvchilarni malakasini oshirish va ularga erkinlik berish orqali sifatni ta'minlaydi. [3;5] Singapur va Yaponiyada esa STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ta'limiga katta e'tibor qaratiladi. Singapurda o'quvchilarning 80% ga yaqini STEM fanlaridan yuqori natijalarga erishmoqda.

Raqamli texnologiyalar ta'limning globallashtirishini jadallashtirdi. Coursera, edX, FutureLearn kabi onlayn platformalar o'qituvchilarga xalqaro ta'lim dasturlariga kirish imkoniyatini beradi. 2023 yilda Coursera platformasida 100 milliondan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan va ularning katta qismi pedagogik kurslarga qiziqish bildirgan.

O'zbekistonda ham onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish ortib bormoqda. Coursera, Udemiy va Khan Academy kabi platformalar orqali ko'plab o'qituvchilar va talabalar malakasini oshirmoqda. Shuningdek, Ziyonet va "Bilimlar bazasi" kabi milliy onlayn ta'lim platformalari orqali pedagoglarning malaka oshirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Turli mamlakatlarda pedagogik kadrlarni qayta tayyorlashning o'zgacha va muvaffaqiyatli usullari mavjud. Finlyandiya ta'lim tizimi innovacion yondashuvi bilan mashhur bo'lib, o'qituvchilarni malakasini oshirish va ularga erkinlik berish orqali sifatni ta'minlaydi. Singapur va Yaponiyada esa STEM ta'limiga katta e'tibor qaratiladi. Singapurda o'quvchilarning 80% ga yaqini STEM fanlaridan yuqori natijalarga erishmoqda. [4;31]

O'zbekistonda pedagoglarni qayta tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar orasida xalqaro hamkorlik kengayib, o'qituvchilarning malaka oshirish kurslari va stajirovkalari ortib bormoqda. Bu jarayonda Finlyandiya, Singapur va Yaponiya tajribasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Onlayn ta'lim platformalari va raqamli darsliklar rivojlantirilmoqda. Masalan, "Bilimlar bazasi" va Ziyonet kabi ta'lim platformalari orqali elektron ta'lim resurslari kengaytirilmoqda.

Ko'plab xalqaro universitetlar va institutlar bilan hamkorlik qilinayotgani sababli, O'zbekistonda Kembridj, IB (International Baccalaureate) va boshqa xalqaro o'quv dasturlari asosida ta'lim beradigan maktablar soni ortib bormoqda. Bu esa o'quvchilarga jahon standartlariga mos ta'lim olish imkonini beradi.

Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlashda xalqaro tajriba va global standartlarni qo'llash ta'lim tizimida yuqori sifat va samaradorlikka erishishga imkon beradi. O'qituvchilarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi ularning professional darajasini oshirish va ta'lim sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Globallashtirish jarayonida xalqaro almashinuvlar va texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'qituvchilar, balki butun ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston ta'lim tizimi xalqaro standartlarga moslashish uchun keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Biroq, PISA baholash natijalarida yuqori o'rinlarni egallash uchun ta'lim tizimini uzluksiz takomillashtirish, o'quv dasturlarini xalqaro talablarga moslashtirish va pedagoglar malakasini oshirishni davom ettirish zarur. Ta'lim jarayonida xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy tizimga integratsiya qilish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Kelgusida O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro standartlarga to'liq moslashishi uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Xalqaro baholash tizimlariga doimiy tayyorgarlik: O'quvchilarning PISA va boshqa xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyat qozonishi uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.

Bunda, maxsus tayyorgarlik kurslari, metodik qo'llanmalar va xalqaro standartlarga mos keluvchi test tizimlarini ishlab chiqish muhimdir.

STEAM yo'nalishini rivojlantirish: Ta'lim dasturlariga amaliy mashg'ulotlar va loyihaviy ishlarni keng joriy etish. STEAM markazlari va laboratoriyalarini tashkil etish, o'quvchilarni xalqaro olimpiadalar va loyihalarga jalb qilish, innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchilar malakasini oshirish: Pedagoglarni xorijiy tajriba asosida muntazam malaka oshirish dasturlariga jalb qilish.

Onlayn ta'lim infratuzilmasini mustahkamlash: Zamonaviy raqamli ta'lim platformalarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: Yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma dasturlar va akademik almashinuvlarni kuchaytirish.

Yo'qorida keltirilgan takliflar O'zbekiston ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishga va xalqaro standartlarga moslashishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>. 491 bet
2. Djalilov K. Rezulytaty PISA-2022/ Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal "Nauka i innovacii". Seriya B. Tom 3 Vypusk 9, 24.09.2024 – 6 bet
3. Daminov X., Qosimova Z. Finlyandiya ta'lim siyosatining muhim tamoyili yoxud Fin maktablarining muvaffaqiyati nimada? <https://uza.uz/posts/187090> - 5 bet
4. STEM sohasidagi hamkorlikning eng yaxshi tajribalari: Singapur tajribasi/ <https://events.development.asia/system/files/materials/2021/06/202106-singapore-case> 31 bet